

BOYSUN TUMANI HUDUDIDAGI KO'HNA CHOLG'ULAR

Dilshoda Rustamova Salomovna

Termez ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchisi

Boysun tumanidagi ko'hna cholg'ular

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614167>

Annotatsiya: Ushbu maqolada madaniyat tizimida ana'nalarga asoslanishi bilan ajralib turadigan xalq ijodiyoti milliy qadriyat va marosimlar bilan birligi uni tabiat va koinot bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Boysun tumanidagi ko'xna cholg'ularni globallashtirishini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Boysun musiqa folklori – o'tmish va zamonaviy-madaniy durdonalardan biri bo'lib, uning badiiy tarjimai holidagi qiziqarli va ahamiyatli sahifalardan biri bo'lmoqda. Chunki, u xalq badiiy tafakkurini, musiqa amaliyoti va manaviy hayotning malum xususiyatlarini aniqlashda yordam beradi. Boysun musiqa folklorini o'rganish va tadqiq etish hozirgi kunda muammoni ko'rish nafaqat Boysun yoki Surxondaryo yoki umumozbek lokal uslubi, umuman musiqa sanati genezisi masalalarini hal etishda yordam beradi.

Boysun musiqasi va musiqa cholg'ulari o'ziga xosligi bilan ajralib turadi va anaanalarga boy. Unga lokal xususiyatlar ham xosdir. Buni biz tog'lik va tekislik joylarda yashovchi aholining madaniyatlarida ko'rishimiz mumkin. Ammo malum hududlarning ichida ham, ayniqsa, tog'lik joylarda o'zbeklar va tojiklar madaniyati va tillari bilan bog'liq yorqin shevalik farqlar kuzatiladi. Boysun ilmiy ekspeditsiyasi natijalari shuni ko'rsatdiki, xalq madaniyati mushtarakligi Boysungacha xos va u turli madaniy jarayonni bir-biriga bog'lanishida mavjud.

Globallashtirish jarayoni har bir xalqda o'z milliy madaniy qadriyatlarini chuqur o'rganishni taqozo etib kelmoqda. Shu tufayli har bir xalqning milliy madaniyati umumjahon madaniyatidan o'ziga munosib o'rin egallay olishi kerak. Binobarin, hozirgi madaniy hayotda xalq ijodiyoti g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniyat tizimida ananalarga asoslanishi bilan ajralib turadigan xalq ijodiyoti milliy qadriyat va marosimlar bilan birligi, uni tabiat va koinot bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Xalq amaliy san'atidagi turli bezaklar, ranglar, kamalak jilolari, turli xil xalq tomoshalari va o'yinlari, rang-barang musiqa ohanglari va cholg'ulari o'zaro uyg'unlashib, umuminsoniy-manaviy makonni vujudga keltirgan va keltirmoqda. Chunki bu manaviy makon avvalo, xalq ijodi asosida vujudga keladi va ushbu makon xalqning afsona, ertak, doston, qo'shiq, chaqirlar, o'yinlarida namoyon bo'ladi va qadimiy ananalarga doimo hayot baxsh etadi. Hozirgi kunda manaviy va moddiy-madaniy merosni bir-biridan ajratmasdan yaxlit holda o'rganish zaruriyati tug'ildi. Ular bugungi hayotning

tarkibiy qismiga aylanib, xalq madaniyati yodgorliklarni saqlash, muhofaza qilish, asrab-avaylash va rivojlantirishni taqozo etadi. Bu yodgorliklar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar umuminsoniyat boyligidir. Ular tarixiy, adabiy, badiiy, etnologik musiqiy xazinadir.

Musiqqa shu qadar qudratliki, u birdaniga qalbni ham, ongni ham, vujudni ham egallab oladi. Musiqqa qudratining yana bir o'ziga xosligi shundaki, barcha kishilar etiborini ezgulik va go'zallikka yo'naltiradi. Mumtoz musiqqa ohanglari xalq qo'shiqlari, cholg'u kuylari, raqslarida xuddi shunday ulug'vor joziba mavjud. Musiqaning mana shunday sehri borligi Boysun musiqqa folklorida namoyon bo'lmoqda.

Boysun musiqqa folklori – o'tmish va zamonaviy-madaniy durdonalardan biri bo'lib, uning badiiy tarjimai holidan qiziqarli va ahamiyatli sahifalardan biri bo'lmoqda. Chunki, u xalq badiiy tafakkurini, musiqqa amaliyoti va manaviy hayotning malum xususiyatlarini aniqlashda yordam beradi. Boysun musiqqa folklorini o'rganish va tadqiq etish hozirgi kunda muammoni ko'rish nafaqat Boysun yoki Surxondaryo yoki umumo'zbek lokal uslubi, umuman musiqqa sanati genezisi masalalarini hal etishda yordam beradi.

Boysun musiqasi va musiqqa cholg'ulari o'ziga xosligi bilan ajralib turadi va anaanalarga boy. Unga lokal xususiyatlar ham xosdir. Buni biz tog'lik va tekislik joylarda yashovchi aholining madaniyatlarida ko'rishimiz mumkin. Ammo malum hududlarning ichida ham, ayniqsa, tog'lik joylarda o'zbeklar va tojiklar madaniyati va tillari bilan bog'liq yorqin shevalik farqlar kuzatiladi. Boysun ilmiy ekspeditsiyasi natijalari shuni ko'rsatdiki, xalq madaniyati mushtarakligi Boysunga xos va u turli madaniy jarayonni bir-biriga bog'lanishida mavjud. Musiqada, tilda o'xshashlik ikki jarayonni mavjudligida kuzatiladi: birinchisi-maxsus va o'ziga xoslik, ikkinchisi-boshqa xalqlardan o'zlashtirilganligi. Xalqlarning jamiyat munosabatlari rivojlanishida ular bir-biriga tasir ko'rsatib kelgan. Binobarin, turkiyzabon va boshqa yaqin joylashgan xalqlarning musiqasi, tili va madaniyatida azaliy turkiy vositalar bilan birgalikda o'zlashtirilgan boshqa vositalarni ham aniqlash mumkin. Qadimiy turk yozuvlari, yodgorliklari tadqiqotchisi S.Y.Malov shunday takidlab yozadi: «Hamma yodgorliklar, yoki ushbu yodgorliklar tillari aksariyati turkiy tillarning qadimiy tarixining umumiy muhiti, umumiy tarixiy mezon sifatida xizmat qiladi».

Ananaviy musiqqa cholg'ulari Boysun hududining boshqa xalq ijodiyoti tarmoqlari tufayli, xalqning turmush sharoiti, marosimlari, ko'chmanchi va o'troq turmush tarzi majmuasi bilan bog'liqdir. Ularda ijtimoiy xo'jalik munosabatlari, milliy qiyofasining o'ziga xosligi, estetik va falsafiy tasavvurlari

mujassamligi, badiiy boylik o'z aksini topgan. Bularning ijodkori xalqning o'zi bo'lgan. Cholg'u (uning tuzilishi, ashyosi, texnikaviy-akustik xususiyatlari, funkcionallik tavsifi va b.) og'zaki ananadagi musiqaning tarixiy jarayonini anglash uchun asosiy mezon sifatida g'oyat ahamiyatlidir. Chunki cholg'uning o'zi yoki uning qoldiqlari (arxeologik yodgorliklarida, ikonografiyada, tariflashda) nihoyatda qimmatli (ma'lum darajada yagona) hujjat sifatida ushbu musiqaning moddiy negizi bo'lib qoladi (Vizgo T.S., 8 b.). Shu tufayli cholg'ular o'tmish tarixi, madaniyati xalqning azaliy an'alarining manbai sifatida ahamiyat kasb etadi. «Mukammal musiqa cholg'ularini yetarli darajada tasvirlanishi,-deb ta'kidlaydi. F.M.Karomatli,-o'zbeklar va boshqa O'rta Osiyo xalqlari ajdodlarining cholg'ulari va umuman cholg'u musiqasining katta ulkan davri-ko'p asrli rivojlanish yo'lini bosib o'tganligi haqida dalolat beradi» (Karomatov F.M., 3b).

Musiqa va musiqa cholg'ulari bir yaxlit tashkil etish ildiziga ega bo'lmasa ham, turlicha uslubda rivoj oladi. Binobarin, ular xilma-xil milliy cholg'ularni yaratilishiga olib keladi. Ularning nomlanishi, shakli, tuzilishi, bezagi, ijro uslubi o'ziga xoslik bilan ajralib turadi. Bizga ma'lum bo'lgan bir nusxadagi cholg'ular o'xshashligidan tashqari (masalan, torli-chertim yoki puflama cholg'ularda) ularning tuzilishida ayrim farqliklarni ko'rishimiz mumkin. Ularni o'rganilishi va tadqiq etilishida u yoki bu cholg'uning rivojlanishidagi ayrim tomonlarini kuzatishimiz mumkin. Umuman «o'tmishni o'rganish-bu jamiyatning intellektual rivoji ko'rsatkichidir, ammo u hozirgi jarayonni ham mazmundorligini tushunishga yordam beradi. Insoniyatning o'tmish haqidagi ilmi yashovchi avlodning tarixiy xotirasi. Uning ijtimoiy va ma'naviy tajribasini boyitib (ayniqsa, xalqning badiiy madaniyatining bir tarkibiy qismi sifatida musiqa cholg'ularining rivojlanish tarixi muammosi - R.A.), shu bilan birga zamonaviy masalalarni ham yechib beradi» (Vizgo T.S., 7b).

Shubhasiz, o'tmishda puflama va urma-zarbli cholg'ular o'zlarining ilk bor ko'rinishlarida amaliy ahamiyatni kasb etgan. Ular chaqiriqlar uchun yoki hayvonlarning ovozlariga taqlid etishda (qushlarning sayrashlari va h.) qo'llanilgan. Cholg'ular ovda, safarda, chorvaga chiqarishda, ibodat marosimlarida, shamanlik va saroy tantanalarida ishlatilgan. Chaqiriq cholg'ulariga ehtiyoj ko'pligidan qadimiy cholg'ular puflama-damli (ambishur guruhiga mansub, masalan, karnaysimon) va urma-zarbli (asosan teri bilan qoplangan) cholg'ular turlari bilan boy bo'lgan (jumladan, turli tuzilishdagi doul-barabanlar). Ular juda qattiq va baland ovozli cholg'ular deb hisoblangan. Cholg'ularning ayrim turlariga ehtiyoj tobora yo'qolgani sari (masalan, bir

tomonlama bochkasimon va ikki tarafli bantsimon doullar), ular esdan chiqqan va qo'llanmaydi. Aksariyat qadimiy cholg'ular jo'rnavoz soz sifatida xalq qo'shiqlari, dostonlarida ishlatib kelingan. Xalq musiqasi ijodiyoti va ohang madaniyati rivojida cholg'ularning takomillashtirilishi va ularning ijrochilik mahoratini o'sib borishi bilan bog'liqdir. O'tmishda kuylarning va ohanglarning ijro etilishi cholg'uning texnikaviy imkoniyati va sozandaning badihago'ylik qobiliyati va mahorati bilan bog'liq bo'lgan. Ammo, xalq ijrochiligida ishlatilgan cholg'ular o'zining amaliy vazifasini yo'qotmagan. O'rta asr yozma manbalari bo'lmish risolalarda ayrim «qorovul doullar», «ta'limot doullari», «dovul» (ovchilar barabani), chang, qo'biz, sibizg'i, tug (chaqiriq barabani) va b. haqida ma'lumotlar berilgan, bular qadimiy turklar tomonidan ishlatib kelingan.

Musiqaning ansambl ijrochiligi ham qadimiy zamonlardan mavjud. Ansamllar tarkibiga puflama (sunray va karnay) va urma-zarbli (doul, dapp) yoki torli va urma-zarbli doira cholg'ular kirgan. Xalq raqslari cholg'u ansambli yoki urma-zarbli doira (dapp) va o'zi sado beruvchi cholg'ular (qoshiq, qayroq, sagat va b.) jo'rligida ijro etilib kelingan. Puflama va urma-zarbli cholg'ulardan tashqari qadimiy turkzabon va eronzabon qabilalar orasida turli xil torli, tilsimon va o'zi sadolovchi cholg'ular tarqalgan. Saqlanib kelayotgan yozma manbalar, arxeologik materiallarga ko'ra ularning zamonaviy funksiyalarini inobatga olganda, bunday cholg'ulardan – dapp va b. Markaziy Osiyo, Oltoy va Sibir xalqlari orasida mavjud bo'lgan cholg'ular nomlarida umumiylik, bir-biriga yaqinlik borligini ko'rishimiz mumkin (dapp, sibizg'i - so'bozg'i, karnay – kerney, qobo'z-kobuz, qomuz - xomo's, chang-qo'biz – xomus-gopuz, komus – komuz, dombra-dombrak-do'mbira, cho'pon nay – tyuyduk, xushtak – ushtak – uhgyulevuk-shuvulloq-choor va h.). ular bir-biridan o'zaro semantik variantlari va fonetik o'zgarishlari bilan farq qiladi.

R.Abdullayev Markaziy Osiyo mintaqasining boshqa xalqlarida mavjud bo'lgan, torli-tilsimon-urma “vargan” xilidagi cholg'u – changqo'biz, puflama naysimon “fleyta” xilidagi-qamichli, yog'ochli, suyakli va loyli naylar, torli-chertim-do'mbira va “buben” xilidagi urma-zarbli cholg'ulari – dapp yoki doiralarni Boysunda ham keng tarqalganligini yozadi. U izlanishlar jarayonida bu cholg'ularni ikki guruhga bo'ladi: birinchisi – magik funktsiyalari bilan bog'liq bo'lgan musiqali – tovush chiqarish asbob-buyumlari, ikkinchisi – estetik ehtiyojini bajaruvchi musiqa cholg'ulari.

U birinchi guruhga tovush chiqaruvchi cholg'ularni kiratadi, bunda insonning turli an'anaviy xo'jalik faoliyatida keng ko'lamda ishlatiladigan mehnat qurollari to'g'risida yozadi. Bularga mavsumiy yasaladigan tovush

chiqaruvchi cholg'ularni ya'ni bug'doy va boshqa g'alla poyasi, daraxtlar shohi, po'stlog'i, barglari, qamish, qovoq va b. o'simliklar gullar barglari (lola va b.)ni o'ng qo'lga qo'yib yuqorida chap qo'l orqali zarba bilan uriladi va ushbu jarayonda qattiq tovush hosil etilishini ta'kidlaydi. Tovush chiqarish cholg'u sifatida cho'ponlar marosimlarida va ayrim xalq o'yinlarida ikkita yog'och tayoqchadan ham keng foydalanishgan ("hassa tayoq"). "Hassa tayoq" Boysun xalqining an'alarida ishlatilgan. Cho'ponlar o'yin jarayonida ularni bir-biriga urib, ma'lum bir tovush orqali usulni yaratgan. Va shu usul o'yinga jo'rnavoz vazifasini bajargan. Keyinchalik marosimlarda qo'llanish payitlarida "shaldirg'och tayoq" yoki "shaldiroq tayoqcha" kirib keladi. Tayoqchalarning ko'rinishi quyidagicha bo'lgan: tayoqchaga bir nechta dumaloq mis yoki temir bardoqchalar o'ralib, silkillatish jarayonida ma'lum tovush va usulni hosil qilgan. R.Abdullayevning ta'kidlashicha tayoqchalardan shaman baxshilari ham foydalanishgan. Bu tayoqchalar ommalashib keyinchalik o'zbek, tojik va uyg'urlar raqs san'atida qo'llab kelgan va shuning natijasida urma-zarbli cholg'u – safoil tashkil topgan.

Rustam Abdullayev "Qoshiq", "Qo'ng'iroqcha", "Qovoq soz" cholg'ularining shakllanishini quyidagicha ta'riflaydi:

Yog'ochli qoshiqlar tovushi-shovqin cholg'ular hisoblanib, ular urma-zarbli cholg'ularga kirgan.

Qo'ng'iroqchalar – buyumli cholg'ular, o'tmishda ular karvonlarning kimniki ekanligini bildirib turgan. Karvoni tashkil qiladigan hayvonlarning bo'yinlariga bog'lab qo'yilgan. Keyinchalik bu qo'ng'iroqchalar "zang" nomi raqqosalar tomomnidan qo'llanila boshladi.

Qovoq soz – oshqovoqdan yasilib, u hozirgi kunda ham Boysunning To'da, Dashtig'oz, Yakkatol va boshqa qishloqlarida "yomg'ir chaqirish", "Sust xotin" marosimlarida jo'rnavoz cholg'usi sifatida qo'llanilib keladi. Cholg'u qovoqdan salib, uning ichidagi go'shti olib tashlanadi va ichiga qamish poyasidan tahminan 20-30 smda bo'lgan maxsus uskuna qo'yiladi.

Rustam Abdullayev Boysunda qadimdan qo'llaniladigan cholg'ulardan naycha, sibizg'i, surnay, cho'pon nay, g'ajir nay, nay-shuvulloqlar to'g'risida o'zining "Baysun (traditsionnaya muzikalnaya kultura)" nomli kitobida keltirib o'tadi. U naycha to'g'risida shunday ta'riflaydi: naycha – qamish yoki yog'ochli nay sifatida yasilib, undan cho'ponlar "Qo'y chaqirish ohangi" vazifasida foydalanilgan. Naychani R.Abdullayev hozirgi kunda o'zbeklarda "sibizg'i", turkmanlarda "tyuyduk", qozoqlarda "qamish surnay", qirg'izlarda "sibizg'i" kabi cholg'ular timsolida ekanligini ta'riflaydi.

Sibizg'i yoki sibiziq – qadimiy musiqa puflama-damli cholg'usidir. U oddiy qamish poyasidan yasalib (diametri 5-8 mm), uzunligi 140-200 mm, tashqi tomonida uchtdan to beshtagacha barmoq teshiklari mavjud (uzunligi 10-12 mm, kengligi 5-7 mm). Ovozi kuchli va o'ziga xos tembrli. Cholg'udan chaqiriq (axborot uzatish) vositasi sifatida foydalanilgan, ammo "cho'poncha" kabi ohanglar ham ushbu cholg'u ijrochiligiga mansub. Sibizg'i yoki sibiziq Sariosiyo, Darband, Sho'rob, Avlod, Qo'chqoq, To'da qishloqlarida chorvador-cho'ponlar orassida keng tarqalgan. Uning ijrochilari bir vaqtda cholg'u yasovchi sozgarlar ham bo'lgan.

Cho'pon nay – to'g'ri bo'ylama puflama-damli musiqa cholg'usi bo'lib, yog'ochdan keyinchalik jezdan va turli ashyolardan ham yasalgan. Uning diametri 10-12 mm, umumiy uzunligi 270-300 mm, tashqi tomonida 3-4 ta barmoq teshiklari mavjud. Cho'pon nay Boysunning Inkobod, Dashtig'oz, Kofrun, Omonxona, Darband, Oqmachit, Daxnayijon, Sho'rob, To'da, Sariosiyo qishloqlarida keng tarqalgan.

G'ajir nay yoki suyakli nay – cho'l burguti g'ajir suyagidan (burgut qanoti suyagi) yasaladi. G'ajir nayning tashqi tomonida 3-5 ta barmoq teshiklari bo'lgan. To'da qishlog'ida yashovchi sozanda va sozgar Bo'riqul Jumayev yasagan g'ajir nayda uchta barmoq teshiklari bor. Hozirgi kunda yangi tayyorlagan g'ajir nayda beshta barmoq teshiklari bo'lib, ijrochining ma'lumoti bo'yicha teshiklarning ko'pligi ovoz diapazonini oshiradi va ijro imkoniyatlari kengayganligini ta'kidlaydi. G'ajir nay kuyida bitta barmoq teshigi joylashgan, tovushni bir oktava yuqoriga ko'tarish uchun mo'ljallangan (bu nayning uzunligi 260 mm). Boysunning To'da, Sariosiyo, Dashtig'oz qishloqlarida yakkasoz cholg'usi sifatida tarqalgan.

Nay-shuvulloq – o'ziga xos loydan tayyorlanib, faqatgina ushbu mintaqada tarqalgan. Nay-shuvulloqlar usta-sozgarlar kulolchi-usta Izatullo Eshonqulovlar oilasi tomonidan turli shakllarda yasaladi. Ular chumchuqsimon, taqasimonli, qo'chqorsimonli, qo'zchasimonli va naysimonli bo'ladi. R.Abdullayevning yozishicha nay-shuvulloqlar hali ilmiy adabiyotda tadqiq etilmagan.

Surnay – keng tarqalgan puflama-damli musiqa cholg'usi, konussimon nay shaklida o'yib, yog'ochdan (o'rik, yong'oq, tut daraxtlaridan) yasaladi. Surnayning tashqi tomonida yettita barmoq teshiklari, bittasi orqa tomonida (To'dalik Bo'riqul Jumayev yasagan surnayda sakkizta barmoq teshiklari mavjud, bu cholg'uning tovushini kuchaytirish va diapazonini kengaytirish uchun qilingan. R.Abdullayevning yozishicha surnay tanasi bir-necha kun zig'ir

moyida turadi, shunda uning rangi shokolad rangiga o'xshash – qora jigarrang bo'ladi va cholg'u yorilmaydi.

Qadimdan Boysunda torli-chertim cholg'ulari, dutor (boysuncha dutor), do'mbira, qo'bizlar hozirgi kungacha shakllanib kelmoqda.

Dutor (to'g'rirog'i boysuncha dutor) – o'rik, tut, yong'oq, nok daraxtidan yasaladi. Boysuncha dutorning kosaxonasi noksimon, katta shaklida asosan o'yilgan, qovurg'alisi kam uchraydi. Hozirgi kunda keng tarqalgan bo'lib, usta-sozgarlar tomonidan Boysun shahri, Sariosiyo, Dashtig'oz, Sayrob, Chilonzor, Guliston Pulhokim, Panjob va boshqa qishloqlarida yasalib, qo'llanilib kelmoqda. Dutorida ijro uslubi hamma vohalarga xos, R.Abdullayevning yozishicha ammo boysunlik dutorchilarning ijro uslubiga do'mbira ijrochiligi ta'sir ko'rsatganligi yaqqol ko'rinib turibdi - o'n qo'lning to'liq ravishda zarbalarda ishlatilishidir.

Do'mbira – Boysun aholisi orasida keng tarqalgan bo'lib, tut, o'rik, yong'oq, nok daraxtlaridan yasaladi. U yakkasoz va jo'rnavoz cholg'u bo'lib, asosan cho'pon va baxshilar foydalangan. R.Abdullayev Boysundagi Sayrob, Besherkak, Panjob, Sariosiyo, Duoba, Omonxona, Qizilnavr, Macnay, Qo'rg'oncha, Xomkon kabi qishloqlarda usta-sozgarlar tomonidan turli shakldagi va o'lchovdagi do'mbiralarni – kichik noksimon shakli kosaxonali do'mbiradan to zamonaviy cholg'ugacha yasalishini o'rganib chiqadi.

Qo'biz – o'tmishda Boysun mintaqasida tarqalgan bo'lib, uning o'yma kosasi pastdan bir quyruq, yuqoridan esa dasta bilan bir butun holda yog'ochdan, ikki tori va kamonchasi ot dumining qilidan yasalgan. R.Abdullayevning ma'lumotiga ko'ra qo'bizni baxshilar ijro qilgan. Hozirgi kunda qo'biz cholg'usi Boysun mintaqasida umuman yo'qolib ketgan.

Dapp – doiraga o'xshash bo'lib, yagona nusxasi Xomkon qishlog'ida topilgan. Gardishi (bu yerda "kasnok") o'rik yoki yong'oq yog'ochidan (doira gardishidan ingichkaroq, diametri radius bo'yicha 400 mm va 420 mm, kengligi-100 mm, qalinligi-6 mm) yasalgan. O'tmishda qishloq aholisi orasida dappning turli shakldagi namunalari – kichik, o'rta va katta dapplar tarqalgan bo'lib, bir tomoni echki terisi bilan qoplanadi. Gardishda xalqacha (baldoq)lar osilmagan. Tovush chiqarishi va tembri bir oz jarangsiz, past. Asosan baxshilar o'z aytimlari ijrosida dapp cholg'usidan foydalangan.

Ko'zacha – loydan yasalgan bo'lib, zarbli cholg'ular orasida maxsus tayoqcha yoki qo'l yurgizib zarbalar berilishi bilan sadolanadi. Hozirgi kunda "ko'zacha" nay-shuvulloq singari "Boysun" folklor ansamblining cholg'uchilari tarkibiga kiritilgan. Urma-zarbli cholg'ular yakkasoz, ansambl va jo'rnavoz tarzida, ayniqsa, xalq raqslari jo'rligida kengroq foydalaniladi.

Changqo'biz - qadimiy torli-urma yoki tilsimon-chertim musiqa cholg'usi bo'lib, ko'proq ayollar orasida tarqalgan. Boysunda XX asrning II yarmigacha changqo'bizning uch xili omma orasida tarqalgan edi Bular temir changqo'biz, suyakli changqo'biz va yog'ochli changqo'bizlar. Suyakli chang-qo'biz (uzunligi 15-18 sm, eni 3-4 sm) tuya qovurg'asidan yasaladi, uning o'rtasidan tilcha kesiladi va unga ip bog'lanadi. Chalish paytida shu ipni tortish orqali changqo'bizning tilchasi to'lqinlantirib turilishi jarayonida tovushlar hosil etiladi (shunda asosiy ovoz va uning oberton tovushlari hosil bo'ladi). Yog'ochli chang-qo'biz ham suyakliga o'xshash, o'tmishda yong'oq, tut va archa daraxtidan yasalgan. Changqo'bizda aynan yuqori tovushlar og'iz bo'shligidagi havo bosimi orqali sozlanadi. Hozirgi kunda changqo'bizni Boysunda yakka va ansambl bo'lib, to'y marosimlarda keng foydalanib kelmoqda.

Qadimiy cholg'ulardan keyin Boysunda XX asrning ikkinchi yarmidan chang, qonun, nay, rubob, tor, doira, barabanlar kabi cholg'ular tarqaldi.

Ushbu qadimiy musiqa cholg'ulari yakkasoz va ansambllar, to'y marosimlari va mavsumiy mehnat jarayonlari, ommaviy tantanalar va yig'inlar, turli xarakterdagi an'analar, musiqiy-she'riy kechalar, gap-gashtaklar, oila yig'inlari va uchrashuvlari, xalq o'yinlari, tomosha san'ati va xalq raqslariga jo'rnavoz bo'lib qo'llanilib kelmoqda.

Bunday musiqa cholg'ularini, xalq an'analarini va madaniyatini saqlash, himoya qilish, uni qayta tiklash va rivojlantirish uchun o'rta maxsus ta'limlarida va oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlariga kiritib tadqiq qilish lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримов И.А. "Юксак маънавият енгилмас куч" Т. 2008 йил
2. В.Беляев Музыкальные инструменты Узбекистана Москва 1933 г
3. Абу Абдуллох Хоразмий Мафотиҳ ал-улум А.Назаров таржимаси.
4. Абу али Ибн Сино Мусиқа ҳақида рисола Н.Шодмонов таржимаси.
5. Т.С.Вызго Музыкальные инструменты Средней Азии Музыка. 1980
6. Ал-Фараби. Трактаты о музыке и поэзии Пер.с арабского.— Алматы: Гилим, 1993.
7. Ў.Тошматов Чолғушунослик (Ўрта махсус таълим муассалалари учун ўқув-қўлланма) Т.: 2004
8. Ў.Тошматов Чолғушунослик (Олий таълим муассалалари учун ўқув-қўлланма) Т.: 2006
9. М.Абдукаримов Чолғушунослик (Олий таълим муассалалари учун ўқув-қўлланма) Насаф нашриёти 2006

10. А.И.Петросянц Инструментоведение Т.: 1990
11. Р.Абдуллаев Байсун (Традиционная музыкальная культура). Т.: 2006
12. Женевьев Дурнон Анъанавий мусиқа ва мусиқа чолғуларини тўплаш бўйича қўлланма. Юнеско нашри 2003

